
Серия: ФИЗИКА

Хмельник С.И.ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

О распространении коронавируса в воздухе

Аннотация

Рассматривается вопрос о способе распространения коронавируса в воздухе. Показывается, что существующие представления о распространении вируса, как частиц, неубедительны. Показывается, что коронавирус может распространяться, как электромагнитная волна, модулируемая собственной частотой коронавируса. Указываются многочисленные аналогии. Предлагаются возможные методы борьбы с пандемией, которые требуют изучения физики распространения высокочастотных электромагнитных волн в воздухе и взаимодействия органических молекул путем обмена электромагнитными излучениями.

Оглавление

1. Введение
 2. Электромагнитная объемная стоячая волна.
 3. Заражение коронавирусом
 4. Где же выход?
- Литература

1. Введение

Человек заражен коронавирусом, но еще не знает об этом. Через несколько дней оказывается, что все те, кто находился с ним в одном большом помещении, заражены коронавирусом. Сколько же вирусов выделял этот человек (на самой ранней стадии) и с какой скоростью они распространялись в воздухе?

В документе (который подписали 239 научных сотрудников из 32 государств) утверждается, что вирус может находиться в воздухе в виде более мелких частиц, чем предполагалось ранее, и это позволяет молекулам COVID-19 проникать в организм людей при дыхании. При этом говорится о том, что вирус быстро оседает на поверхности, потому что содержится в больших тяжелых каплях (заметим, что эти два утверждения противоречат друг другу). По словам технического

руководителя ВОЗ по борьбе с инфекцией Бенедетты Аллегранзи, доказательства, приводимые учеными, неубедительны. Она отметила, что на эту тему еще ведутся споры в научных кругах [1]. Присоединимся к этим спорам.

Допустим, что частицы вируса соизмеримы с молекулами пахучих веществ и выделяются больным человеком столь же интенсивно, как молекулы этих веществ. Известно, что молекулы вещества перемещаются молекулами воздуха, а для движения последних возможны два способа: диффузия (движение молекул вещества, вызванное тепловым движением молекул воздуха) и конвекция (движение молекул вещества, вызванное неравномерной плотностью распределения молекул воздуха, а не вещества). Сравнение этих способов (в т.ч. экспериментальное) при распространении запаха в воздухе рассмотрено в [2, 3]. Там показано, например, что за счет диффузии пары спирта в воздухе распространяются на расстояние 1 м за 14 часов. Распространение путем конвекции (при создании повышенной плотности газа-аммиака) запаха дыма на расстояние 0.8 м происходит за 2 минуты. На рис. 1 приведена экспериментально полученная зависимость распространения границы дыма от времени для трубы длиной 3 м (где существует повышенная плотность газа-аммиака) при малой концентрации дыма (но и наш заражающий человек не успел еще набрать большую концентрацию вирусов). Видно, что после распространения дыма на расстояние до 2 м, он практически перестает перемещаться. Авторы делают вывод о том, что в механизме распространения запаха основную роль играет конвекция. Согласимся с ними, ибо с экспериментами не спорят. Остается только вопрос: почему надо полагать, что источник запаха находится в области повышенной концентрации воздуха? Если же эта повышенная концентрация воздуха отсутствует, то вообще не видно какой-либо причины распространения запаха (за исключением, конечно, повышенной кинетической энергии молекул вещества). То же самое можно сказать про причины распространения коронавируса.

Как же в таком случае распространяется запах? Вопрос, конечно, не в этом, но, надо думать, ответ будет тем же и для нашего случая. Если с распространением запаха возникают сложности, то как же выживают муравьи – ведь утверждается, что именно по запаху они находят пищу и с помощью феромонов общаются, выделяя, например, феромон тревоги при ранении или гибели.

Рис. 1, время в секундах, расстояние в см.

Возникает предположение о том, что для передачи информации не нужно передавать вещество. О! Это старая идея гомеопатов и (я думаю) найдется еще 239 научных сотрудников из 32 государств, которые выступят с ее опровержением. Но я верю в объективность ученых и потому продолжу.

2. Электромагнитная объемная стоячая волна

В [4, 5] показано (как следствие решения уравнений Максвелла), что в ограниченном объеме вакуума может существовать электромагнитная стоячая волна. Этот объем может иметь разнообразную форму. Стоячая волна не излучается сквозь грани формы и при отсутствии внешних потоков энергии такая волна сохраняет свою энергию, частоту и форму объема. Эта электромагнитная волна может быть модулирована более низкой частотой. В таком случае этот объем превращается в хранитель энергии и информации. В [5, 6, 7] рассматриваются известные эксперименты и природные явления, служащие доказательством возможности существования такого хранителя.

Молекула воды является тем объемом, который хранит стоячую волну. При этом стоячая волна хранится в пространстве между атомами кислорода и водорода, т.е. **в вакууме** – см. рис. 2. Молекулы азота и кислорода в воздухе также являются тем объемом, который хранит стоячую волну. При этом стоячая волна хранится в пространстве между атомами этих молекул, т.е. **в вакууме**.

Рис. 2.

Таблица 1.

	Вода	Азот	Кислород	Органика
	H_2O	N_2	O_2	
Расстояние между молекулами (m)	$3 \cdot 10^{-9}$	$3 \cdot 10^{-9}$	$3 \cdot 10^{-9}$	$3 \cdot 10^{-9}$
Размер молекулы (m)	$3 \cdot 10^{-10}$	$3 \cdot 10^{-10}$	$3 \cdot 10^{-10}$	10^{-8}
Расположение области стоячей волны	Между атомами кислорода и водорода	Между атомами азота	Между атомами кислорода	Между молекулами в органике
Радиус атома (пм= $10^{-12}m$)	53 пм	56 пм	48 пм	
Межатомное расстояние ($\text{Å} = 10^{-10}m$)	0.9584 Å	1.095 Å	1.2074 Å	
$R(m)$	$5 \cdot 10^{-11}$	$5 \cdot 10^{-11}$	$6 \cdot 10^{-11}$	$1.5 \cdot 10^{-9}$
$\omega(s^{-1})$	10^{19}	10^{19}	$1.2 \cdot 10^{19}$	$5 \cdot 10^{16}$
$f(Hz)$	$1.5 \cdot 10^{18}$	$1.5 \cdot 10^{18}$	$1.8 \cdot 10^{18}$	10^{16}
$\gamma(m)$	$2 \cdot 10^{-10}$	$2 \cdot 10^{-10}$	$2.4 \cdot 10^{-10}$	$3 \cdot 10^{-8}$

В [7] показывается, что на основе этих фактов могут быть объяснены особенности гомеопатии, в т.ч. усиление лечебного эффекта при разведении и отсутствие влияния примесей.

В [9] на основе этих же фактов показывается, что в воздухе может существовать высокоорганизованная структура, сопоставимая по разумности с мозгом животного. Такая структура может быть коллективным мозгом сообщества биоорганизмов.

Итак, можно указать стабильные объемы, где может находиться объемная стоячая электромагнитная волна. Эти варианты перечислены в табл. 1. В табл. 1 указаны также молекулы в органике. Взаимное расположение этих молекул остается неизменным. При этом между молекулами остается свободное **вакуумное** пространство с линейными размерами около $3 \cdot 10^{-9}$ м. В этом стабильном объеме тоже возникает стоячая волна. Можно полагать, что в коронвирусе существует стоячая волна определенной частоты – собственной частоты коронвируса. Можно полагать, что эта частота сравнима с собственной частотой молекул лекарственных веществ [8], которая находится в пределах $L = (10^{13} \div 10^{14})Hz$, что намного ниже частот, перечисленных в табл. 1. Эти частоты могут модулировать частоту электромагнитного поля в молекулах воздуха. Отметим, что область существования стоячей волны с такой частотой больше примерно в 10^7 раз области стоячей волны в молекуле воздуха.

Для краткости будем называть стоячую волну воздуха ω_v -волной, а стоячую волну коронвируса ω_o -волной. Поскольку $\omega_o \ll \omega_v$, то ω_o -волна коронвируса может модулировать ω_v -волну молекулы воздуха и эта модуляция может передаваться между молекулами воздуха. Таким образом, передача модулированной волны может происходить без направленного движения молекул – достаточно их столкновения. Воздействие модулированных молекул воздуха на организм мы рассмотрим ниже. Но пока заметим, что достаточно одной молекулы, чтобы появились «зараженные молекулы воздуха» в большом объеме воздуха. Более того, модулирование молекул воздуха **разными** экземплярами **одного и того же** коронвируса создает разность фаз электромагнитных колебаний в разных молекулах воздуха. Воздействие зависит от суммарного воздействия всех «зараженные молекулы воздуха». Очевидно, что суммарное воздействие молекул с разными фазами меньше суммарного воздействия «синфазных молекул». Аналогично этому в [7] объясняется, что разведение лечебного раствора усиливает лечебный эффект в гомеопатии.

Вышесказанное иллюстрируется на рис. 2, где показаны

1. ω_p -волна,
2. ω_o -волна,
3. модулированная волна ω_{po} -волна, полученная в том случае, если бы стоячие ω_o -волны покрывали бы пространство без промежутков,
4. модулированная волна ω_{po} -волна, полученная в том случае, когда стоячие ω_o -волны расположены в пространстве с промежутками.

Рис. 2

3. Заражение коронавирусом

Предварительно отметим следующее. Известно, что электромагнитное излучение взаимодействует с молекулами вещества, вызывая излучение или поглощение электромагнитного излучения молекулами вещества на определенных частотах [5]. Поэтому молекулы вещества могут взаимодействовать через электромагнитное излучение. Многократное усиление эффекта такого взаимодействия появляется при совпадении собственных частот излучающей и поглощающей молекулы.

Впрочем, известны многочисленные работы, в которых показывается, что все органы животных и человека излучают

электромагнитные волны. Эти излучения используются в медицинской диагностике.

Влияние поглощаемого излучения на органическую молекулу вещества состоит, очевидно в усилении и/или подавлении некоторых функций этой молекулы. Это в конце концов может выразиться в преобразовании функциональных возможностей облучаемой молекулы, т.е. в ее перерождении. Коронвирус, как известно, преобразует органическую молекулу, с которой контактирует. Для дальнейшего необходимо предположить, что именно собственная частота коронвируса преобразует эту молекулу. Тогда достаточно воздействия этой частоты без присутствия коронвируса. Точно также, как собственная частота лекарственного вещества без присутствия самого лекарства «вылечивает больную» молекулу [7]. С той только разницей, что собственная частота коронвируса «заражает здоровую» молекулу.

4. Где же выход?

При отсутствии интернета иностранное влияние осуществлялось с помощью радиопередач. В СССР для борьбы с «вражескими голосами» использовались т.н. глушилки – генераторы шума, работающие на частоте передачи «вражеского голоса». Для меня, бывшего жителя СССР, первый способ борьбы с коронвирусом напрашивается сам собой: нужна глушилка на собственной частоте молекул воздуха. Такая глушилка может работать в общественных местах, но может быть выполнена и в виде, пригодном для индивидуального пользования. Возможно, однако, что собственная частота молекул воздуха модулируется какими-нибудь полезными для человека частотами, например, собственными частотами растений. Поэтому ширина частот белого шума глушилки должна быть ограничена частотами, близкими к собственной частоте коронавируса.

Другой способ мог бы состоять в следующем. В современной медицине (в т.ч., в нетрадиционной) распространен метод поиска электромагнитных излучений с такой частотой, которая излечивает ту или иную болезнь. Наверняка при этом обнаруживаются частоты с противоположным действием. Следовательно, необходимо искать частоту, убийственную для коронавируса.

Предложенные методы борьбы с пандемией требуют, конечно, изучения физики распространения высокочастотных

электромагнитных волн в воздухе и взаимодействия органических молекул путем обмена электромагнитными излучениями.

Литература

1. Ученые пересмотрели способ распространения коронавируса в воздухе, <https://lenta.ru/news/2020/07/05/recommend/>
2. Монастырский Л.М., Бондарев Р.В. К вопросу о механизме распространения запаха в воздухе. Часть 1 // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 12-4. – С. 448-450; <http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34632>
3. Монастырский Л.М., Бондарев Р.В. К вопросу о механизме распространения запаха в воздухе. Часть 2 // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 1-1. – С. 132-134; <http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34795>
4. С.И. Хмельник. Непротиворечивое решение уравнений Максвелла, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3783458>
5. С.И. Хмельник. Электромагнитный хранитель энергии и информации, Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2019, 46, 166–180. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3827757>
6. S.I. Khmelnik. About the Interaction of Nanoparticles. Determinations in Nanomedicine & Nanotechnology, DNN.000518, Volume 1, Issue - 4, 2020, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3660667>
7. С.И. Хмельник. К обоснованию гомеопатии? Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2020, 48(1), 31–37. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3707870>
8. С.И. Хмельник Передача информации в биологических системах по водной и воздушной среде, Доклады независимых авторов, ISSN 2225-6717, 2020, 48(1), 38–50. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3712916>
9. Новаковская Ю.В. Строение молекул. Химический факультет МГУ, <https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/molecular-structure-M.pdf>